

ТЕХНОЛОГИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

¹Д.Д.Шарипова., ²С.С.Сайфиева

^{1,2}Ташкентский Государственный Педагогический Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7991685>

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы здоровьесбережения и безопасности жизнедеятельности воспитанников дошкольных образовательных организаций в условиях цифровизации образования. В контексте сказанного нами разработаны в помощь родителям, воспитателям и детям рекомендации в форме мультимедийного пособия, в котором представлены необходимые сведения из повседневной ситуации жизни ребенка, и советы, направленные на здоровьесбережение и безопасность жизнедеятельности.

Ключевые слова: дети раннего возраста, дошкольные образовательные организации, здоровье, безопасность жизнедеятельности, мультимедийная технология.

Проживание в сложных условиях жизни, характерных для 21 века, сопровождается процессами модернизации, экологизации, автоматизации, цифровизации образования и других инноваций, приводящих к негативному влиянию различных факторов окружающей среды на жизнедеятельность человека и, в первую очередь, детей дошкольного возраста, что представляет угрозу для их физического и психического здоровья, а также приводит к нарушению нормальной деятельности различных функциональных систем, влекущие за собой различные патологические состояния. В связи с этим возникает необходимость тщательного и всестороннего изучения влияния факторов среды, неожиданно возникающих в различных ситуациях, а также в результате нарушений требований к санитарно-гигиеническим правилам и нормам пребывания ребенка в дошкольных образовательных учреждениях, в семье и на досуге, что требует активного внедрения педагогических, в том числе здоровьесберегающих технологий в деятельность дошкольных образовательных организаций.

В новой редакции программы «Илк қадам» (2022 год) в разделе «Личностная компетенция (построение концепции Я)», отмечено, что «развитием личностной компетенции ребенок демонстрирует ряд характеристик, которые он развивает в дошкольном возрасте и будет совершенствовать на протяжении всей своей жизни. Эта компетенция включает способность и умение ребенка взять ответственность о заботе за свое здоровье, о себе; управлять своей каждодневной жизнью и устойчиво практиковать здоровый образ жизни. Обеспечивает свои растущие физические, когнитивные, эмоциональные и социальные потребности. Выражает свои потребности и умеет обеспечить их удовлетворение, умеет управлять собой; соблюдает нормы здорового образа жизни, культурно-гигиенические навыки, занимается физической культурой, проявляет ответственность за свое здоровье»(1).

Вместе с тем следует всесторонне рассматривать основные источники опасности для ребенка, с которыми он может столкнуться: опасные предметы; опасные ситуации дома; незнакомые люди, а также анализировать вопросы необходимости формирования у дошкольника представлений об опасных для жизни и здоровья предметах, которые

встречаются в быту, обучения его соблюдению определённых правил, разбору различных ситуаций, объяснять причины категорических запретов.

В созданных нами мультимедийных разработках нашли отражение такие темы, как: правила поведения дома, включающие следующие рекомендации :

- нельзя играть со спичками или огнем;
- детям категорически нельзя зажигать фейерверки и петарды;
- нельзя без взрослых пользоваться легковоспламеняющимися веществами (краски, лаки, бензин, спирт и т.д);
- нельзя допускать прикосновения бумаги или ткани к электрическим лампам и ночникам;
- при пожарах нельзя прятаться от огня в шкафу, под кроватью и в других укромных местах, вас могут не найти. Нельзя выходить на задымлённую и горящую лестницу;
- в случае крупного возгорания необходимо немедленно покинуть помещение, если такой возможности нет – выйти на балкон, постараться дышать через мокрую ткань;

- загоревшую одежду необходимо сорвать с себя или залить водой;

Рассмотрены также правила пользования электроприборами:

- уходя из дома – выключай все электрические приборы;
- никогда не тяни за провод, вынимая штепсель из розетки;
- нельзя без разрешения взрослых включать электроприборы;
- нельзя, чтобы на электрические приборы попадала вода;
- нельзя оставлять без присмотра электроприборы;

В случае если ребенок остается дома один, он должен помнить, что

- нельзя открывать дверь незнакомым людям;
- нельзя сообщать, что взрослых нет дома;
- прежде чем открыть дверь, нужно посмотреть в дверной замок;
- выходя из дома, нужно всегда запирает дверь;
- а если кто-то пытается вломиться в дом, вызывай 102;
- нельзя залезать на подоконник и сидеть, свесив ноги вниз; на балконе нельзя свешиваться через перила, можно упасть;
- нельзя пользоваться острыми предметами: ножи, гвозди, иголки, спицы и т.д. ими можно пораниться или уколотся.

При рассмотрении последующих тем (о технике безопасности при утечке газа, о правилах поведения на улице, о правилах безопасности в жару, о правилах безопасности на водоемах и др.) информация представлена в виде QR-код, видео роликов, с помощью методов 3D. Особое внимание в наших климатических условиях следует уделять ознакомлению детей с ядовитыми растениями и ягодами, несъедобными грибами. Через картинки и мультимедийные средства у детей следует развивать зрительное восприятие посредством игр (найти и угадать ягоды, растения, грибы)(2).

Необходимо особо подчеркнуть, что в условиях интенсивной компьютеризации важно обращать внимание влиянию пользования гаджетами на здоровье детей, так как дети начинают пользоваться ими с раннего возраста. Дело в том, что онлайн мир становится детям интереснее и притягательнее, чем окружающий мир и они начинают

уделять мало времени подвижным играм, что приводит к сокращению их нахождению на воздухе, итогом чего является задержка интеллектуального и эмоционального развития, нарушение осанки и зрения и ряд других негативных влияний.(3).

В одинаковой степени следует обращать внимание детей, воспитателей и родителей на вред пользования наушниками. Детям до 7 лет слушать музыку в наушниках нежелательно, особенно если звук громкий, т.к. наносит непоправимый вред органу слуха, в силу того, что организм ребенка растет и формируется, ткани нежные, и длительное применение гарнитуры, приводят к потере слуха. Наушники негативно влияют не только на слух, но и на нервную систему и мозг так как при этом ребенку тяжело сконцентрировать внимание, возникает головокружение, повышается возбужденность.(4)

Для современного общества большой проблемой является дети – телевизор. В настоящее время телевизор является непременным атрибутом в каждой семье, так как он удобен, может отвлечь ребенка, пока родитель занят делами по дому, может заменить няню, ребенка легче отвлечь телевизором, чем придумывать ему новые развлечения. Важно помнить, что телевизор, также как и гаджеты негативно влияют на здоровье детей, приводя: к переутомлению; нервозности; ухудшению слуха, зрения, потере концентрации внимания; нервному перевозбуждению; проявлению агрессии; возникновению зависимости; неподвижному многочасовое сидение, нагрузка на позвоночник; гиподинамия, ожирение, заболевание сердечнососудистой системы и т.д.(5).

В настоящее время часто встречающиеся в республике стихийные бедствия в виде: землетрясения, наводнения, ураганов, пыльных бурь диктует необходимость ознакомления с их вредным влиянием и путями их преодоления. И в этом активную помощь оказывает использование современных информационных и инновационных технологий.

REFERENCES

1. Государственная учебная программа «Илк кадам» для дошкольных образовательных организаций Республики Узбекистан 2022 – с.104
2. Шарипова Д.Д. Сайфиева С.С Здоровьесбережение и безопасность детей дошкольного возраста (пособие в картинках) Ташкент. «Fan va texnologiyilat nashriyot-matbaa uyi», 2023
3. Истратов Ю. «О вреде гаджетов». <https://stihi.ru/2015/05/20/4454>
4. Мартыненко Е.В., Бойцова Я.В. Здоровьесбережение детей дошкольного возраста //Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 10. – С. 186–190.
5. <https://www.matrony.ru/ofitsialno-na-skolko-minut-v-den-rebenku-mozhno-davat-gadzhetyi/>